

ORAZIMBETOVA ZLIXA

Qoraqalpog‘iston

Qoraqalpoq davlat universiteti professori,

Zlixa4@mail.ru

GAZETA TILIDA EKSPRESSIVLIKNI TA’MINLOVCHI LEKSIK BIRLIKLAR

Annotatsiya: Gazeta tili – abadiy tilning eng muhim ko‘rinishlaridan bir bo‘lib, o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Unda adabiy tilning turli leksik birliklari qo‘llanilib, media matnlarining ta’sirchanligini, tushunarli va aniqligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada gazeta tilining ta’sirchanligini ta’minlovchi leksik birliklar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: gazeta, media, gazeta tili, til uslubi, frazeologizm, matn, leksik birlik, maqola, janr.

Аннотация: Газетный язык является одним из важнейших проявлений литературного языка и имеет свои особенности. В нем используются различные лексические единицы литературного языка, которые служат для обеспечения эффективности, понятности и точности медиатекстов. В данной статье анализируются лексические единицы, обеспечивающие эффективность газетного языка.

Ключевые слова: газета, средства массовой информации, газетный язык, языковой стиль, фразеология, текст, лексическая единица, статья, жанр.

Summary: Newspaper language is one of the most important manifestations of literary language and has its own characteristics. It uses various lexical units of the literary language, which serve to ensure the effectiveness, understandability and accuracy of media texts. This article scientifically analyzes the lexical units that ensure the effectiveness of newspaper language.

Key words: newspaper, media, newspaper language, linguistic style, phraseology, text, lexical unit, article, genre.

Ommaviy axborot vositalari tilida standart birliklar va neytral til vositalaridan foydalanish ko‘plab olimlar va tadqiqotchilarning bayonnomalarida qayd etilgan. Xususan, bunday til birliklari o‘quvchilarni qiziqtirib, ular tomonidan yaxshi qabul qilinishi, til vositalarining standart til birliklari bilan bog‘lanishi yaxshi samara berayotganini gazeta materiallarida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. J.Kozhevnikova, G.O.Vinokur, G.Ya.Solganik, V.G.Kostomarov va boshqalar o‘zlarining ilmiy ma’ruzalarida so‘z yuritadilar. Biroq, gazeta janrlarida standart va ta’sirchanlik har xil sahnalarda o‘zining yorqinligini topadi. Masalan, xabar va reportaj janrlarida standart birliklar va neytral til vositalari keng qo‘llanilsa, reportaj, ocherk va maqolalarda standart birliklarga qaraganda ifodalilikni ta’minlovchi vositalar ko‘proq qo‘llaniladi. Media tilida taassurot berish muallifning mahorati bilan chambarchas bog‘liq. Olimlarning tadqiqotlariga kelsak, biz standart va taassurotning muvofiqligi va kontrastini ajratib ko‘rsatishning bir qancha usullarini ko‘rsatishimiz mumkin:

1) Nutq qurilishidagi ifodali til vositalari: metafora, badiiy tasvir, ishlatilgan soʻzlar va boshqalar;

2) Matnda koʻchma maʼnoli soʻzlarning koʻp qoʻllanilishi: frazeologiya, uslubiy rang-barang soʻzlar, soʻzlashuv tili va badiiy adabiy uslub elementlari, iltimos, buyruq, murojaat, kirish soʻz va boshqalar;

3) Matn mazmunida taʼsirchan, badiiy elementlarga boy soʻz, ibora, til birliklaridan foydalanish.

Frazeologik birliklar. Frazeologik birliklar gazeta tilida alohida oʻrin tutib, tilshunoslikda frazeologik birliklarning funksional farqlari, ularni adabiy meʼyor nuqtai nazaridan tadqiq etish, ayniqsa, publisistik uslubdagi frazeologik birliklarning qoʻllanishi borasida qator tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, B.Yoʻldoshev «Hozirgi oʻzbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-stilistik xususiyatlari», A.Mamatov «Hozirgi oʻzbek adabiy tilida leksik va frazeologik meʼyor mashqlari», A.Abdunazarov «Oʻzbek adabiy tilida lugʻat va frazeologik birliklarning rivojlanishi» mavzusida dissertatsiyalari yozilgan. Qoraqalpoq tilshunosligida frazeologiyaga oid ilmiy ishlar olib borilgan, ammo, media tilidagi frazeologik birliklarning uslubiy farqlari, ularning ekspressivlikni taʼminlashdagi xizmatlari maxsus oʻrganilmagan.

Gazeta frazeologiyasi kuchli emotsional-ekspressiv maʼno, obrazlilikni bildiradi. Tildagi har bir frazeologizm ichki shakli va asosiy maʼnosining oʻzgarishi tufayli vaqt oʻtishi bilan frazeologik birlikga aylanadi. Gazeta frazeologiyasi esa jurnalistlar tomonidan ongli ravishda tuzatiladi. Shuning uchun ham gazeta frazeologiyasi oʻziga xosligi va ravshanligi nuqtai nazaridan har doim ham samarali qoʻllanilavermaydi. Biroq leksik birliklarning bogʻlanish tamoyillari, ularning individual-mualliflik emas, turgʻun soʻz zanjiri ekanligi toʻliq oydinlashdi. Masalan: “*Kecha kim edik, bugun kim buldik?*”, “*Hech kimdan kam emasmiz, hech kim bizdan ustun emas*” (Uj. 31.102016.).

Tildagi oddiy frazeologik birliklar bilan gazeta frazeologizimlari bir-biridan farq qiladi. Tilidagi frazeologik birliklar struktura nuqtai nazaridan ham soʻz birliklari, ham gap shaklida kengayib boradi. Gazeta frazeologizimlari mukammal soʻz tartibi shaklida boʻladi. Masalan: ***chegaralarni belgilash, oq xalatlilar*** va boshqalar. Gazeta iboralari shablonga muvofiq tuziladi, qolip faqat sintaktik shaklga amal qilmaydi. Yaʼni, bu maqsadlar uchun ishlatiladigan maʼno guruhi semantik jabhada cheklangan boʻladi. Shuning uchun gazeta frazeologiyasi maʼno jihatidan bogʻlangan soʻzlarga nisbatan paydo boʻladi. Gazeta frazeologizimlari bilan adabiy til frazeologizimlari oʻrtasida tilda yashash muddati boʻyicha ham farq bor. Lingvistik frazeologiyada uning ayrim komponentlari qoʻllanishdan chiqib ketgan taqdirda ham frazeologizm tarkibida qolaveradi. Masalan: «*Palapan basina, turimtay tusina*» frazeologiyasida ***turimtay*** qush nomini bildiradi. XI asrda Mahmud koshgʻariy lugʻatida qoʻllanilgan. Lekin bu qush nomi bugungi kunda qoraqalpoq tilida ishlatilmaydi. Bu faqat frazeologizm tarkibida saqlanib qolgan. Gazeta frazeologizimlari gazeta oʻquvchilarining koʻz oʻngida paydo boʻladi va keyin qoʻllanishdan chiqib ketadi. Masalan, *janʼa ekonomikalıq sıyasat, sawatsızlıqtı saplastırıw, xalıq xojalıgın qayta tiklew, qayta qurıw, imperalizm akulalari* va boshqalar.

Frazeologizm – sarlavhalar. Sarlavhalar gazeta tili va uslubining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Xususan, sarlavha, maqolaning organik qismi sifatida, o'quvchini dastlab mazmun bilan tanishtiradi. Publitsistik uslubda xizmat ko'rsatishning barcha turlarida qo'llaniladigan frazeologiya-sarlavhalarni semantik-stilistik nuqtai nazardan o'rganish eng muhim va murakkab muammolardan biridir. G.O.Vinokur birinchi marta ommaviy axborot vositalari tilidagi frazeologik birliklarning vazifasiga e'tibor qaratadi va media tilining qat'iy aniq va kommunikativ ekanligini ko'rsatadi. Ommaviy axborot vositalari tilining xilma-xilligi ma'lum darajada matnning emotsionalligi va ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi frazeologik birliklardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi.

Sarlavha masalasini o'rganish – mavzuning sintaktik tuzilishi nima bilan bog'liqligini, ularning nutq maqsadiga qarab turlarini, mavzuning badiiy qiymati nimada ekanligini, sarlavhani tanlashda qanday tamoyillarga asoslanganligini aniqlash imkonini beradi. Bunday masalalarni yechish bizga mavzuni to'liq aniqlash imkonini beradi. Sarlavhani mohirona tanlash gazeta o'quvchilarining psixologik tayyorgarligida muhim rol o'ynadi. Gazeta va jurnallar sarlavha belgilashning an'anaviy usullari bilan bir qatorda o'zining tuzilishi va mazmuni jihatidan yangi turlarini rivojlantirmoqda. Ularning asosiy vazifasi gazeta o'quvchilarini jalb qilish va materialga qiziqish uyg'otishdir.

Gazeta tilida aforizmlar va maqollar ko'pincha sarlavha sifatida ishlatiladi. Ko'pgina hollarda, bu barqaror so'z zanjirlari hamma uchun tushunarli bo'lgan standartlashtirilgan shaklda qo'llaniladi. Frazeologizmlar sarlavha xizmatida tayyor til birliklari shaklida qo'llanganda matnning ta'sirchanligini, emotsionalligini oshiradi. Maxsus stilistik xususiyatga ega frazeologizmlar sarlavhani belgilash uchun tayyor "xom ashyo" bo'lib xizmat qiladi. Jurnalist mavzu tanlashda qanchalik mahoratli bo'lsa, uning materiali shunchalik aniq, ta'sirchan va samarali bo'ladi.

Gazetada ijobiy ma'noli frazeologizmlarning qo'llanilishida o'ziga xos farqlar mavjud. Maqola, reportajlarda ular ma'lum darajada o'zlarining emotsional-ekspressiv rangi va taassurotlarini beradi. Xususan, bu janrlarda mazmunli ma'noli frazeologik birliklarning qo'llanishi ko'p uchraydi. Salbiy ma'noli frazeologik birliklarda taassurot qoldiradigan muhim ekspressiv-stilistik vosita bo'lib xizmat qiladi. Tanqidiy maqolalar, feleton, shuningdek, yumor-satiralar, kinoya ma'nosini berish maqsadida ifodali-stilistik vosita sifatida ishlatiladi. So'zlashuv tilida frazeologizmlarning qo'llanish variantlari gazetada tez-tez takrorlanadi. Bu holat, avvalo, gazetaning xalq bilan yaqinligini ta'minlasa, ikkinchidan, ta'sirchan reportajlar olib borishga xizmat qiladi. Masalan: *qanat qomlaw* frazeologizmi *tárbiyalaw, juwapkershilikli islerge tayarlaw* ma'nosini ifodalaydi: «*Balalarǵa qanat qomlatıp*» (EK., 5.06.2018).

Gazetalarda maqol va frazeologizmlardan foydalanish eng samarali usullaridan biri. Ayniqsa, mustaqillik yillarida frazeologik birliklarning ta'sirchanligini ta'minlashdagi ekspressiv-stilistik imkoniyatlari oshdi. Jurnalistlarning yozish mahorati va tajribasi ortishi, gazeta janrlarining takomillashtirilishi va boshqa sabablarga ko'ra biz frazeologizmlardan foydalanishning bir qancha usullarini kuzatamiz. Masalan:

1. Gap tarkibida ikki yoki o‘ndan ortiq frazeologik birliklardan foydalanish. Masalan: «*Búgin naq pul emissiyası menen shuǵıllanıp atırǵan qánigeler basın qatırıp kemshiliklerdi saplastırw, ǵáziynege qosımsha ǵárejetlerdi túsiriwdiń joli kúsheymese, 1998-jilda da pánt jep qalıwı múmkin*» (UJ., 27.01.1998). *Buringı qonaqtı sońǵı qonaq quwıp shıǵadı degendey, qıs máwsimine «ókshesin kótertip» atırǵan báhardıń jıllı lebi úlkemiz boylap ese basladı* (EQ., 22.03.2018).

2. Matndagi frazeologizm tarkibida uning mazmuniga mos keladigan boshqa leksik birlikdan foydalanish: «*Danishpanlar «insan balası tabıtqa shekem ilim izleniwi kerek» - deydi*» (EQ., 24.04.2018).

3. Inversiya hodisasi, ya'ni gap tarkibida bo‘laklarning joylashish tartibini o‘zgartirish: «*Ósip kiyatırǵan kishkenelerimiz arasında tájip emes, erteń men de usınday jaslar qatarınan orın alsam degen jaqsı niyet bas kóterse...*» (UJ., 16.07.2016).

4. Frazeologizmlarning so‘roq gaplar tarkibida qo‘llanilishi: «*Retrolentalar qashan tilge kiredi?*» (EQ., 8.02.2018);

5. Frazeologizm ma'nosini bevosita matnga singdirish: «*Qaraqalpaq tilindegi pát máselesi «qamırdan qıl suwırǵanday» bolıp kiyatır edi*». «*Jeńil kelgen «tolǵaq» yamasa qaraqalpaq ádebiyatı boyınsha jańa ilim doktori haqqında*» (EQ.8.03.2018). «*Qurǵa jıynalǵan xalayıqtıń palwanlar alısıwı, múyizli shaqları aylanǵan qoshqarlardıń «gelle taslastıwınan» delebesi qozdı*» (EQ., 22.03.2018);

6. Frazeologizmlardan sarlavha sifatida foydalanish: «*Tek júrgen toq júrer*» (EQ., 27.02.2018), «*Ǵayrathı el – kamal tabadı*» (QX., 30.04.2018);

7. Media tilida yangi paydo bo‘lgan frazeologik birliklar: «*Keshe kim edik, búgin kim boldıq*», «*Háreketler strategiyası*» (UJ. 31.10.2016.), «*Ómir saqshıları*», «*Sanlı demokratiya*» (EQ., 27.02.2018).

Umuman olganda, mustaqillik yillarida qoraqalpoq gazetasi tilida frazeologik birliklarni qo‘llash imkoniyatlari kengaydi. Buning ijobiy va salbiy tomonlarini ko‘rsatishimiz mumkin. Birinchidan, frazeologizmlardan o‘rinli foydalanish gazeta materialining ta'sirchanligini oshirdi. Ikkinchidan, gazeta materialining mazmuniga to‘g‘ri kelmaydigan frazeologik birliklarning qo‘llanilishi stilistik me'yorning buzilishiga olib keldi. Uchinchidan, frazeologik birliklarning haddan tashqari ko‘p qo‘llanilishi gazeta tilining adabiy uslubga yaqinlashishiga sabab bo‘ldi. To‘rtinchidan, gazeta tilidagi ta'sirchanlikni ta'minlash maqsadida atoqli shoir va yozuvchilar ijodidan olingan aforizmlar, olimlar bayonlaridan iqtiboslar yangi gazeta frazeologiyasining paydo bo‘lishiga olib keldi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Toshaliyev I. (1990). Matbuot tili maromlariga doir. –Toshkent: Universitet.
2. Ayımbetov M. (1991). Opiť lingvostilisticheskogo analiza leksiki i morfologii karakalpaxskogo publicisticheskogo teksta. Nukus: Bilim.
3. Kirilenko M.A. (2004). Janrovo-stilisticheskie osobennosti reklamı mobilnoy svyazi. Moskva: Nauka.
4. Orazımbetova Z., Reypova Sh. (2022) Gazeta janrlarınıń tili hám stillik ózgeshelikleri. Tashkent: Nihol media.